

Бойко В.М.,
кандидат історичних наук,
директор Чернігівського регіонального
центру підвищення кваліфікації
(Україна, Чернігів), volodimir.boyko@gmail.com

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: ЩО НЕОБХІДНО ЗМІНИТИ

В статті зроблено спробу виявити та проаналізувати проблеми (внутрішні та зовнішні), з якими стикаються провайдери освітніх послуг із короткострокового навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. В центрі уваги – насамперед, регіональні центри підвищення кваліфікації як такі, що надають найбільший обсяг зазначених послуг. В матеріалі звернуто увагу на доволі дивні та (на думку автора) шкідливі законодавчі обмеження щодо їхньої діяльності, сформульовані пропозиції щодо їх усунення. Разом із тим можна побачити наголос, зроблений на внутрішніх трансформаціях, що мають відбутися у зазначених закладах: зміна форм та методів вивчення потреб цільової аудиторії, врахування істотних змін, що сталися у структурі учасників навчання, перехід від переважно діяльності, що зорієнтована на процеси, до діяльності, зорієнтованої на результати з чітко визначеними часовими та ресурсними параметрами, збільшення обсягів та різноманіття проєктної діяльності, урізноманітнення та розширення платних послуг, опанування такої форми діяльності, як центри оцінювання, кооперації зусиль за напрямками, що становлять інтерес системи в цілому та ін. З огляду на доволі скромні ресурси центрів це означає збільшення потреби в їхній координації та кооперації, що зекономить ресурси закладів та дозволить сконцентруватися на новаціях. Механізм такого об'єднання прописаний в законодавстві у формі саморегульованої організації провайдерів надавачів послуг системи професійного навчання. Таким чином вони можуть стати помітним чинником реалізації державної регіональної політики. Водночас центри підвищення кваліфікації, як регіональні за визначенням, мають доводити відповідність та доречність своєї діяльності в контексті завдань регіонального розвитку та сприяти місцевому. В поєднанні з розв'язанням низки давніх нормативно-правових та організаційних проблем такий підхід забезпечить сталість системи разом із її здатністю до оновлення за принципом – мобільні в мобільному середовищі.

Ключові слова: провайдери, професійне навчання, регіональний.

Boyko V.M.,
Candidate of Historical Sciences,
Director of the Chernihiv
Regional Centre of Advanced Training,
(Ukraine, Chernihiv), volodimir.boyko@gmail.com

Organization and content of activities of centers advanced trainings: what needs to change

In the article the author attempt to identify and analyze the problems (internal and external) which faced by providers of educational services for short-term training of civil servants, local government officials, deputies of local councils. The focus is, first of all, the regional training centers as the ones that provide the largest volume of these services. The material draws attention to rather strange and (according to the author) harmful legislative restrictions on their activities, formulated proposals for their elimination. At the same time, can see the emphasis on the internal transformations that should take place in these institutions: change of forms and methods of

studying the needs of the target audience, taking into account significant changes in the structure of participants, transition from activity which mainly process-oriented to results-oriented, increasing the volume and diversity of project activities, diversification and expansion of paid services, mastering such directs of activity as assessment centers, cooperation of efforts in areas of interest to the system as a whole, etc. Given the rather modest resources of the centers, this means an increase in the need for their coordination and cooperation, which will save the resources of institutions and allow us to focus on innovation. The mechanism of such association is prescribed in the legislation in the form of a self-regulatory organization of providers of vocational training service providers. Thus, they can become a significant factor in the implementation of state regional policy. At the same time, training centers, as regional by definition, must prove the relevance and relevance of their activities in the context of regional development objectives and promote the local. It is concluded that in combination with the solution of the number of long-standing legal and organizational problems, this approach will ensure the sustainability of the system together with its ability to update on the principle – mobile in a mobile environment.

Key words: providers, professional training, regional.

Постановка проблеми. Система професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування переживає кілька викликів, найбільші з яких – адаптація до ринкових відносин та запровадження різноманіття практик, що існують в країнах ЄС. Тобто це один із аспектів секторальної європейської інтеграції України. Наймасовіший сегмент навчання – підвищення кваліфікації, що нині переживає драматичні зміни. В зв'язку з цим постає питання що це за зміни та яким чином вони мають відбуватися, аби забезпечити одночасно як інституційну сталість, так і запровадження інновацій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед останніх публікацій найбільш комплексно питання функціонування системи навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування висвітлені в монографії К. Ващенка «Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія» [1]. Втім видана вона в 2017 р., тож, фактично, аналізує стан системи на момент початку нинішніх перетворень. До того ж увага концентрується на навчанні в цілому, а не на особливостях функціонування підвищення кваліфікації.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В статті порушуються питання, насамперед, пов'язані з наслідками застосування нового законодавства в сфері підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Тобто йдеться про практику, що виникла, починаючи з 2016 р. – робота за умов конкуренції різних надавачів послуг (в т.ч. – іноземних), істотних змін в структурі цільової аудиторії, поширення застосування проектного менеджменту, появи нових функцій та деякі інші аспекти.

Мета статті – виявити низку проблемних питань, з якими зіткнулися у своїй діяльності провайдери освітніх послуг із підвищення кваліфікації, та ідентифікувати першочергові завдання змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 106-та постанова Кабміну «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» [2], видана в лютому 2019 р., легітимізувала демонополізацію ринку такого роду освітніх послуг, відкривши можливості участі організацій всіх форм власності. Разом із наступними юстованими наказами Національного агентства України з питань державної служби [3] вона заклала основи для нових взаємин між їх надавачами та отримувачами послуг, побудовані на механізмах регульованого інтересу, а не брутального адміністративного примусу.

Запровадження нових норм полегшується практикою, що вже склалася в попередній період – переважно більшість зазначеної роботи виконували, мабуть, найгнучкіші структури попередньої системи управління – регіональні центри підвищення кваліфікації. Тривалий час вони синтетично поєднували застосування норм відразу кількох спеціальних нормативно-правових актів. Ризики привчили їх до відповідальності, ініціативності та водночас відкрили небачений для інших комунальних і державних структур простір творчості з організації навчання та побудові закладу – відповідно до власного бачення та місцевих умов.

У 2016 р. центри виведено зі спеціального законодавства про державну службу [4], що дозволило усунути низку протиріч (йдеться, насамперед, про несумісність статусу державних службовців та комунального закладу). Але зміни в освітньому законодавстві, що зорієнтовано на класичну та академічну освіту, знову поставили їх на межу законодавчого поля [5]. На жаль, спостерігається небезпечна тенденція розходження вимог згаданої 106-ї постанови та освітянських норм. Найочевидніше це видно з процедури ліцензування. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 25 квітня 2019 р. № 2704 [6] у сфері післядипломної освіти (на базі вищої) вони повністю зорієнтовані на університети з їхніми кафедрами, численним штатним науково-педагогічним персоналом, величезною матеріально-технічною базою, вивіреними навчальними програмами.

Логічне продовження такого підходу – ситуація, що виникла під час запровадження норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» [7] щодо проходження іспиту для визначення рівня володіння державною мовою та отримання відповідного сертифікату. У липні 2021 р. кілька центрів оперативно зреагували на запит Національної комісії зі стандартів державної мови та розпочали на своїй базі приймати претендентів на складання іспиту. Тобто вони стали іспитовими центрами. Але уповноваженими установами (організаціями), що проводять іспит на рівень володіння державною мовою, центри підвищення кваліфікації стати не можуть – вимоги Комісії жорстко прописані під університети [8]. При тому, що більшість ВНЗ під час літніх канікул так і не розпочали приймати претендентів, які виявили бажання пройти іспит та отримати сертифікат. Абсурдність ситуації ще й в тому, що іспитові центри (на відміну від уповноважених установ) не можуть отримувати відшкодування за таку діяльність із державного бюджету. Тобто працюють та виконують важливу функцію, фактично, на волонтерських засадах. Дуже дивне запровадження ринкових засад у державі Україна.

Справа в тому, що центри не мають (і не повинні мати) штатних викладачів. А залучені викладачі в академічні рамки «не вписуються», бо так працювати, на думку творців нормативно-правової бази, чомусь, не можна. Дарма, що досі вони несли основний тягар обсягів, працювали переважно з викладачами-практиками, демонстрували швидкість реакції (як у випадку з іспитами на рівень знання української мови). Власне спеціальна система професійного навчання створювалася так, аби вона була зорієнтована на практику, а не на базову академічну підготовку. В тому її сенс та перевага.

Тож тенденцію (політику?) до фактичного поступового штучного витіснення регіональних центрів підвищення кваліфікації з ринку зазначених послуг вважаємо шкідливою для якості самих послуг та їх отримувачів, які зацікавлені в отриманні їхніми працівниками практично орієнтованих знань.

2016 року змінилася ситуація на ринку послуг із підвищення кваліфікації. До України зайшли великі міжнародні програми, що за кошти донорів фінансують широкомасштабні підвищення кваліфікації цільової аудиторії – державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, інших категорій мешканців, які так чи інакше беруть участь в управлінні територіями. При цьому вони пропонують передові західні методики та

залучають добре підготовлених фахівців за поважні для України гроші. Активізувалися й менші організації.

На нашу думку, це хороше, але тимчасове вирішення питання. Будь-який, навіть найкращий, проект коли-небудь завершується й постає питання сталості його результатів. Кілька років тому спілкуючись з представником Полтавського хаба програми U-LEAD з Європою почув таке: на етапі запровадження Програми розглядалася пропозиція створювати регіональні її підрозділи на базі існуючих центрів підвищення кваліфікації. Це могло зменшити фінансові витрати та створити мови для кращої сталості отриманих результатів. На нашу думку, такий розвиток подій міг стати, але не став (через невідомі нам причини) цілком логічним. На тепер співпраця центрів із міжнародними проектами доволі епізодична та, певною мірою, випадкова. Між тим центри як комунальні заклади – природні хаби. Вони здатні синтезувати власну діяльність із міжнародними інституціями, громадськими організаціями та підприємцями, отримавши синергетичний ефект для такого роду діяльності в цілому.

До речі, з приводу міжнародного досвіду – в Польщі заклади, подібні до центрів, були поступово закриті. Натомість їхнє місце (за функцією) фактично посіла громадська організація – Фондація розвитку місцевої демократії (FRDL). Щоправда, вони були не комунальної, а державної форми власності. Останній із таких центрів пропрацював до початку 2000-х рр. (директор – Павел Прокоп) та був закритий через рік, після зміни менеджменту. Між іншим колеги-поляки запевняли – насправді вся справа в менеджменті, організації, й Люблінський центр, що двадцять років працював на цілком ринкових засадах, – тому підтвердження. Комунальні організації (установи, заклади) цілком здатні ефективно надавати послуги на цьому ринку – за умови поєднання своїх переваг із адаптацією до умов що змінюються.

Стосовно змін – також починаючи з 2016 р. з'явився новий суб'єкт отримувачів послуг із підвищення кваліфікації: реформовані територіальні громади зі своїми специфічними потребами та значно більшими, порівняно з місцевими державними адміністраціями, можливостями для фінансування навчання. Сегмент останніх суттєво скоротився. Одночасно в разі зросла кількість державних службовців центральних органів державної влади, які бажають вчитися за короткостроковими програмами – спрацювала нова норма, що вимагає для державних службовців протягом року пройти підвищення кваліфікації в обсязі не менше 30 академічних годин (один кредит ЄКТС). Як з'ясувалося, цьому ж сприяло масове застосування дистанційного навчання за умов пандемії COVID-19 – підвищувати кваліфікацію стало простіше.

Це означає необхідність переорієнтації навчальних програм – відповідно до потреб замовників, ще більшу гнучкість та оперативність, пошук та залучення відомих фахівців до викладання, застосування новітніх технологій. В останньому випадку йдеться не лише про інформаційні, хоча вочевидь вони висувають нові вимоги до викладачів щодо вміння спілкуватися з аудиторією та доносити необхідний матеріал.

Крім навчання як такого для нових територіальних громад існує гостра потреба в консультативно-дорадчій, менторській діяльності. Це питання актуально навіть для громад, утворених навколо колишніх райцентрів, тим більше – для громад, де раніше (чи довгий період) не існувало адміністративного центру.

Складові питання – розширення надання послуг за договорами – з громадами, територіальними органами центральних органів державної влади, персональних. З огляду на зміни в законодавстві щодо публічних закупівель виникла потреба участі на Prozorro як надавача (а не споживача) послуг на основі власних розробок. Це відносно нова, перспективна та цілком ринкова практика, що потребує підвищення рівня професійної компетентності штатних працівників надавачів послуг, власне – стимулює їх до цього. Тому зростає потреба присутності на Порталі управління знаннями, що може перетворитися на дуже корисний інструмент просування власних послуг у сфері підвищення кваліфікації.

Ще один цікавий напрямок – закупівля у ФОПів ними розроблених навчальних кейсів. Це поширена практика для країн ЄС, вочевидь, поширюватиметься й в Україні. Але поки що вона потребує детальнішого вивчення, аби не наразитися санкції державного аудиту.

Водночас варто пам'ятати: підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад – це не бізнес, де вирішальним чинником є гроші. Тим більше за умов гібридної, в т.ч. – інформаційної, війни з Росією. В цьому контексті дуже небезпечними вважаємо думки про перехід у цій галузі виключно на підприємницькі засади. Мета підприємства – прибуток. А в нашому випадку, мабуть, реалізація державної політики в такій специфічній сфері як публічне управління. Є інші, випробувані, цілком ринкову механізму впливу – через визначення, фінансування пріоритетів та контроль якості виконання.

Кілька принципових інституційних змін має відбутися серед самих провайдерів надання освітніх послуг. До своєї діяльності вони мають імплементувати практики діючих нині в Україні крупних міжнародних програм. Зокрема, стосовно вивчення потреб у підвищенні кваліфікації цільової аудиторії та орієнтації навчання на практику. Це один із визначальних чинників, що впливає на інтерес потенційних учасників короткострокового навчання. Поза міжнародними проєктами досі він концентрувався переважно на рівні роботи зі службами управління персоналу та начальників структурних підрозділів, але не переважної більшості службовців. Вважалося, що їх потреби знають керівники. Але ситуація суттєво змінилася з запровадженням переліку професійних компетентностей.

Тепер на порядку денному запровадження масового опитування службовців щодо їхніх потреб у навчанні. Як варіант можливого вирішення питання – розробка та запровадження електронної опитувальної анкети, яка б за своїм змістом спиралася на 106-ту постанову та юстовані накази НАДС щодо підвищення кваліфікації. Таку спробу 2020 р. зробив Чернігівський центр (продовжив у 2021 р.) у формі google-анкети. Вона передбачає вивчення потреб у підвищенні кваліфікації за професійними компетентностями із поданого переліку Пріоритетних напрямів (тем) та (окремо) за конкретними програмами, що були запропоновані закладом. Запровадження цієї форми вивчення потреб забезпечило масовість та швидкість аналітичної обробки отриманих результатів. А головне – орієнтацію на індивідуальні (водночас – поширені) проблеми. В підсумку отримаємо дуже близьку до потреб цільової аудиторії тематику навчань та, як вплив, збільшення числа бажаючих навчатися.

Наведений приклад, на нашу думку, демонструє очевидну необхідність перебудови діяльності провайдерів роботи послуг із підвищення кваліфікації. Досі вона відбувалася як поточна (передбачає орієнтацію на процеси). Натомість має здійснюватися як проєктна (передбачає орієнтацію на результати за чітко визначених часових та ресурсних параметрів) – зі стратегічним баченням розвитку, структуризацією цілей та завдань, диференціацією джерел фінансування, системою показників успішності... Юстовані накази НАДС останніх років зорієнтовані саме на такі зміни, але лише їх – замало. Потрібна внутрішня перебудова організації роботи та самої структури на зазначених засадах – як умова виживання за зовнішніх умов, що постійно змінюються.

Крім того, провайдери мають безпосередньо зайнятися проєктною діяльністю. Або ж розвинути її як партнери громадських організацій, генератори ідей, організаційно-методичний чинник, до того ж такий, що забезпечує сталість отриманих результатів. Особливий інтерес, на нашу думку, становить підтримка напрямку міжмуніципального співробітництва територіальних громад – вони відчувають брак ідей та потребують медіації, яку здатні забезпечити провайдери освітніх послуг. Або будь-які інші проєкти з власною роллю. Скажімо, створення освітніх кейсів, результати яких не суто навчальні, але й такі, що розв'язують конкретні потреби громад (активізація участі мешканців, інноваційні рішення, розробка складних документів та ін.).

Йдеться як про проекти за рахунок бюджетних коштів (ДФРР, «секторалка»), так і в рамках міжнародної технічної допомоги.

З огляду на доволі скромні ресурси центрів це означає збільшення потреби в координації та кооперації їх, що зекономить їхні ресурси та дозволить сконцентруватися на новаціях. Механізм такого об'єднання прописаний в законодавстві – саморегульована організація провайдерів надавачів послуг системи професійного навчання яку, втім, ще треба створити. Таким чином вони можуть стати помітним чинником реалізації державної регіональної політики, тим більше в контексті внесення змін до відповідного закону України, що очікуються вже найближчим часом [9]. Це важливо й з тієї точки, що центри підвищення кваліфікації – регіональні за визначенням. Отже, вони мають доводити відповідність та доречність своєї діяльності в контексті завдань регіонального розвитку та сприяти місцевому.

Серед потенційних нових функцій – використання можливостей наявної мережі для створення центрів оцінювання під час прийому на державну службу. Частково ця опція вже випробувана – на прикладі проведення дистанційних іспитів зі знання української мови. Результат виявився більш, ніж позитивний.

Стосовно зовнішніх чинників, то, на нашу думку, для успішного розвитку системи необхідно зробити такі речі:

- прискорити ухвалення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», де передбачити стимулювання до навчання посадових осіб місцевого самоврядування через кредити ЄКТС; запровадити не однаковий, але однотипний підхід із державними службовцями;

- розробити та запровадити нову процедуру ліцензування для послуг із підвищення кваліфікації, зорієнтовану на практичні потреби їхніх споживачів (набуття посадовцями практично орієнтованих знань), а не на академічні досягнення університетів;

- створити систему визначення державних та регіональних потреб у підвищенні кваліфікації цільової аудиторії;

- запровадження механізмів координації діяльності існуючої мережі провайдерів системи професійного навчання з крупними міжнародними програмами, що діють в Україні в спільних напрямках;

- розробити та запровадити Стратегію розвитку системи професійного навчання як галузеву, синхронізувавши її з загальнодержавною.

Висновки. Зміни, що відбуваються системі підвищення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, поставили перед провайдерів низку питань, що потребують їхньої перебудови: розширення функцій, опанування нових форм діяльності (насамперед, проєктного менеджменту), – орієнтованої на практику функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, розширення надання платних послуг, системної кооперації зусиль провайдерів освітніх послуг. В поєднанні з розв'язанням низки давніх нормативно-правових та організаційних проблем це забезпечить сталість системи разом із її здатністю до оновлення за принципом – мобільні в мобільному середовищі.

Список використаних джерел

1. Ващенко К.О. Професійна підготовка державних службовців: теорія, методологія, практика: монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 416 с.

2. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад : прийнята 06.02.2019 № 106 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text>

3. Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування: наказ НАДС від 26 листопада 2019 р. № 211 [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-20#Text>; Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання: наказ НАДС від 12 грудня 2019 р. № 226 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QbJ--JKYT4o>; Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом: наказ НАДС від 12.12.2019 № 227 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1289-19#Text>; Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за дистанційною формою навчання: наказ НАДС від 18 вересня 2020 р. № 173 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0173859-20#Text>; Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання, перегляду та моніторингу виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця (індивідуальної програми професійного розвитку): наказ НАДС від 26.10.2020 № 201 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201859-20#Text>; Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад: наказ НАДС від 10 червня 2021 р. № 92 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0878-21#Text>.

4. Закон України Про державну службу : прийнятий 17 листопада 2011 р. № 4050-VI [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4050-17#Text>

5. Закон України Про освіту : прийнятий 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>

6. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : прийнята 25 квітня 2019 р. № 2704 [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text>

7. Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної : прийнятий 5 квітня 2019 р. № 2145-VIII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text>

8. Про затвердження Порядку призначення спеціально уповноважених установ (організацій), які проводять іспити на рівень володіння державною мовою : рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 27 травня 2021 р. № 23 [Електронний ресурс]. *Ligazakon.net*. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/RE36548?an=1>

9. Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» : проект Закону України від 31 травня 2021 р. № 5323 [Електронний ресурс]. *w1.c1.rada.gov.ua* URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71562

References

1. Vashchenko, K.O. (2017). *Profesiina pidhotovka derzhavnykh sluzhbovtziv: teoriia, metodolohiia, praktyka* [Professional training of government officials: theory, methodology, practice]. Ivano-Frankivsk, Ukraine: Misto NV [in Ukrainian].

2. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro systemu profesiinoho navchannia derzhavnykh sluzhbovtziv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad: pryiniata 6 liutoho 2019 r. № 106* [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on

approval of the regulations on the system of professional training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local self-government officials and deputies of local councils from February 6, 2019 № 106. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

3. Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtziv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia: nakaz NADS vid 26 lystopada 2019 r. № 211 [About the statement of the Order of the organization of advanced training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local government: the order of NACS from November 26, 2019 № 211]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0005-20#Text> [in Ukrainian]; Pro zatverdzhennia Poriadku narakhuvannia kredytiv EKTS za rezultatomy profesiinoho navchannia: nakaz NADS vid 12 grudnya 2019 r. № 226 [On approval of the Procedure for accrual of ECTS credits based on the results of professional training: NACS order from December 12, 2019 № 226]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=QbJ--JKYT4o> [in Ukrainian]; Pro zatverdzhennia Poriadku vyznannia dokumentiv ta rezultativ navchannia za prohramamy pidvyshchennia kvalifikatsii, a takozh uchasti u zakhodakh z obminu dosvidom: nakaz NADS vid 12 grudnya 2019 r. № 227 [About the statement of the Order of recognition of documents and results of training on programs of advanced training, and also participation in actions for an exchange of experience: the order of NACS from December 12, 2019 № 227]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1289-19#Text> [in Ukrainian]; Pro zatverdzhennia Metodichnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtziv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad za dystantsiinoiu formoiu navchannia: nakaz NADS vid 18 veresnya 2020 r. № 173 [About the statement of Methodical recommendations concerning the organization of advanced training of civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, officials of local government and deputies of local councils on a distance form of training: the order of NACS from September 18, 2020 № 173]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0173859-20#Text> [in Ukrainian]; Pro zatverdzhennia Metodichnykh rekomendatsii shchodo skladannia, perehliadu ta monitorynhu vykonannia indyvidualnoi prohramy pidvyshchennia rivnia profesiinoy kompetentnosti derzhavnogo sluzhbovtzia (indyvidualnoi prohramy profesiinoho rozvytku): nakaz NADS vid 26 zhovtnya 2020 r. № 201 [About the statement of Methodical recommendations concerning drawing up, revision and monitoring of performance of the individual program of increase of level of professional competence of the civil servant (individual program of professional development): the order of NACS from October 26, 2020 № 201]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201859-20#Text> [in Ukrainian]; Pro zatverdzhennia Zmin do Vymoh do zmistu i struktury prohram pidvyshchennia kvalifikatsii derzhavnykh sluzhbovtziv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsii, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia ta deputativ mistsevykh rad: nakaz NADS vid 10 chervnya 2021 r. № 92 [On approval of Amendments to the Requirements to the content and structure of advanced training programs for civil servants, heads of local state administrations, their first deputies and deputies, local government officials and deputies of local councils: NACS order of June 10, 2021 № 92]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0878-21#Text> [in Ukrainian].

4. Zakon Ukrainy Pro derzhavnu sluzhbu : pryiniaty 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII [Law of Ukraine On public service from Decenber 10, 2015 № 889-VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> [in Ukrainian].

5. Zakon Ukrainy Pro osvity : pryiniaty 5 veresnia 2017 r. № 2145-VIII [Law of Ukraine On education from September 5, 2017 № 2145-VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> [in Ukrainian].

6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti : pryiniata 25 kvitnya 2019 r. № 2704 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Licensing Conditions for Educational Activities from April

25, 2019 № 2704]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /1187-2015-%D0%BF#Text> [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrainy Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi : pryiniaty 5 kvitnya 2019 r. № 2145-VIII [Law of Ukraine On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language from April 5, 2019 № 2145-VIII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text> [in Ukrainian].

8. Rishennja Nacionaljnoji komisiji zi standartiv derzhavnoji movy Pro zatverdzhennja Porjadku pryznachennja specialjno upovnovazhenykh ustanov (orghanizacij), jaki provodjatj ispyty na rivenj volodinnja derzhavnoju movoju vid 27 travnya 2021 r. № 23 [Decision of the National Commission on State Language Standards dated On approval of the Procedure for appointing specially authorized institutions (organizations) that conduct exams for the level of state language proficiency from May 27, 2021 № 23]. *Ligazakon.net*. Retrieved from <https://ips.ligazakon.net /document/view/RE36548?an=1> [in Ukrainian].

9. Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrainy “Pro zasady derzhavnoji rehionaljnoji polityky”: projekt Zakonu Ukrainy vid 31 travnya 2021 r. № 5323 [On Amendments to the Law of Ukraine “On Principles of State Regional Policy”: Draft Law of Ukraine from May 31, 2021 № 5323]. *W1.c1.rada.gov.ua*. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2 /webproc4_1?pf3511=71562 [in Ukrainian].